

Kâşgarlı Mahmud'un *Dîvânü Lügâti't-Türk* Adlı Eserinin Coğrafya ve Toponimi Araştırmalarına Katkısı

Faruk YILMAZ

Doktor Adayı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tarih Anabilim Dalı

feyruk.43frk@gmail.com

 0000-0002-4716-653X

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14518759>

Özet

Coğrafya, önemli medeniyet havzalarında ilim olarak değer görmüş ve ilk olarak eski Yunanlılar tarafından sistematize edilmiştir. 6./11. yüzyıl Müslüman ilim adamları, sosyal ve beşerî bilimler alanında eserler kaleme aldılar. Bu alanlardan biri de coğrafya ilmidir. 4./10. ve 5./11. yüzyılda âlimler seyahatler sonucunda önemli eserler ürettiler. Bu seyahatler de çoğu zaman devrin ilim merkezi Bağdat'tan geçmekteydi. Belki de seyahat neticesinde eser üreten en önemli Türk-Müslüman ilim adamlarından biri Kâşgarlı Mahmud'dur.

6./11. yüzyılın önemli simalarından olan Kaşgârî Mahmud'un *Dîvânü Lügâti't-Türk* adlı eseri, tarih, Türkoloji, coğrafya ve toponimi gibi ilim dalları açısından ön plana çıkmış, yazıldığı dönem itibarıyla ünik bir eserdir. Türk kültür ve tarihi ile ilgili orijinal bilgiler içeren bu eser, içinde barındırdığı Türk dünya haritası ile oldukça dikkat çekmektedir. Aynı zamanda yaşadığı dönemde Türklerin gücünü, kültürünü ve dilini, devrin ilim merkezi olan Bağdat'ta tanıtmak için gösterdiği gayret açısından da önemlidir.

Kâşgarlı'nın bu eseri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında birçok çalışma yapılmıştır. Birçok ilmi disiplin için bilgiler içeren bu eser, Türk boylarının ve bazı ülkelerin yer adlarından ve coğrafi özelliklerinden söz etmektedir. Bu çalışmada, *Dîvânü Lügâti't-Türk*'ün coğrafya ve toponimi özellikleri ve bu ilim sahalarına sağladığı katkılar çerçevesinde ve dönemin şartlarında yazılan bu eserin verdiği ilmi ve siyasi mesajlardan bahsedip, eserin önemi üzerinde duracağız.

Anahtar Kelimeler: Tarih, Kâşgarlı Mahmud, *Dîvânü Lügâti't-Türk*, Coğrafya, Toponimi.

The Contribution of Mahmud al-Kashgharî's Work Named *Dîvân lugât at-Turk* to Geography and Toponymy Research

Abstract

Although geography is valued as a science in important civilization basins; It was first systematized by the ancient Greeks. 6th/11th century Muslim scientists wrote works in the field of social sciences and humanities. One of these fields is the

science of geography. In the 4th/10th and 5th/11th centuries, scholars produced important works as a result of their travels. These travels often passed through Baghdad, the center of science of the time. Perhaps one of the most important Turkish-Muslim scientists who produced works as a result of travel is Mahmud al-Kashgharī.

Dīvān lugāt at-Turk by Mahmud al-Kashgharī, one of the most important figures of the 6th/11th century, is a unique work in terms of the period in which it was written, which has come to the forefront in terms of branches of science such as history, turkology, geography and toponymy. This work, which contains original information about Turkish culture and history, draws attention with its Turkish world map. At the same time, his efforts to promote the power, culture and language of the Turks in Baghdad, the center of knowledge of the time, are important.

Many studies have been conducted in Türkiye and abroad on this work of al-Kashgharī. This work, which contains information for many scientific disciplines, mentions the place names and geographical features of Turkish tribes and some countries. In this study, we will focus on the geography and toponymy features of *Dīvān lugāt at-Turk* and its contributions to these fields of science. In addition, we will talk about the scientific and political messages given by this work written under the conditions of the period and emphasize the importance of the work.

Keywords: History, Mahmud al-Kashgharī, *Dīvān lugāt at-Turk*, Geography, Toponymy.

Giriş

Türklerin, Müslümanlar ile karşılaşması neticesinde İslamlaşma hareketleri başlamış ve bu İslamlaşma neticesinde Türkler, Arap devletlerine hizmet etmişler, Türk valiler tarafından Araplara bağlı devletler kurmuşlar ve büyük Türk devletlerinin İslamlaşması ile İslam dinine hizmet etmişlerdir. Nitekim birçok Türk âlim İslam medeniyeti ve kültürüne katkı mahiyetinde eserler yazmışlardır. İşte bunlardan birisi de Karahanlı Devleti'nin bir ferdi olan Kâşgarlı Mahmud'dur.

Kâşgarlı Mahmud, XI. yüzyılda yaşamış, Türk dilinin ilk sözlüğü, *Dīvānū Lügâti't-Türk*'ün müellifi ve en eski Türk dili araştırmacısıdır. Müellifin hayatı hakkında kendi eserinden sınırlı sayıda bilgiler elde edebiliyoruz.¹ Kâşgarlı Mahmud'un eserindeki ifadesine göre künyesi, "Mahmud b. Hüseyin b. Muhammed"dir.² Kâşgarlı Mahmud'un künyesi, onu Kâşgarlı gösteriyorsa da aslında onun doğum yeri

¹ Ömer F. Akün, "Kâşgarlı Mahmud", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Ankara: TDV Yayınları, 2022), 25/9.

² Kâşgarlı Mahmud, *Dīvānū Lügâti't-Türk*, nşr. Kilisli Rifat Bilge (İstanbul: 1333-35/1915-17), 1/2.

Barsgan'dır.³ Besimi Atalay'ın ifadesine göre, Kâşgarlı Mahmud'un kaç sene yaşadığı, nerede öldüğü bilinmemekte ve Türk ülkelerinin hepsini dolaşması ve araştırması, bu hacimli eseri kaleme alması, onun hem yaşça hem de bilgece olgun olduğunu ve genç yaşta ölmediğini göstermektedir.⁴

Kâşgarlı Mahmud'un hanedan soyundan olduğu iddia edilmektedir. Onun dedesi olduğu iddia edilen Doğu Karahanlı Devleti Hanı Muhammed Han, yerini büyük oğlu Hüseyin'e devretti. Ancak diğer oğlu İbrahim'in annesi bu hale razı olmadı. Ve tahtı kendi oğluna kazandırmak amacıyla kocasını zehirlediği gibi ailesinin pek çok ferdi de ortadan kaldırdı. Böylece taht, İbrahim Han'a kalmış oldu.⁵ Eğer gerçekten Mahmud, Muhammed Han'ın torunu ise bu suikasttan kaçarak kurtulmuş olma imkânı vardır.⁶

³ Akün, "Kâşgarlı Mahmud", 25/9. Mahmud'un eserinde Barsgan Şehrini "Mahmud'un babasının şehridir" İbaresini görmekteyiz. Bu ibare hakkında iki tane yorum yapılmıştır: Ya gerçekten Barsgan Kâşgarlı Mahmud'un şehridir. Ya da Ömer S. Hunkan'ın belirttiği gibi "Mahmud'un babasının şehri değil de Sultan Mahmud'un mu?" yorumudur. Müellif, bu yorumunda Sultan Gazneli Mahmud'un babası Sebük Tekin'in de o şehirde yaşadığını aktararak bizlere sunuyor. Genel olarak Kâşgarlı Mahmud'un Barsganlı olduğu görüşü daha hâkimdir. Bk. Ömer S. Hunkan, "Kâşgarlı Mahmud'a Göre Türk Hakanlığı (Karahanlılar)", *Akademik Araştırmalar Dergisi* 10/39 (Ocak 2009), 19.

⁴ Kâşgarlı Mahmud, *Divânü Lügati't-Türk*, çev. Besim Atalay (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1985), 1/XIV.

⁵ Reşat Genç, "Karahanlılar", *Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi*, ed. Hakkı Dursun Yıldız (İstanbul: Çağ Yayınları, 1987), 6/159-160.

⁶ Kâşgarlı'nın uzun yıllar boyunca gerçekleştirdiği bu yolculuklarının nedeni ise Pritsak tarafından ailesinin uğradığı felaketten kaçışa bağlanmış ve mülteci olduğu iddia edilmiştir. Akartürk Karahan, Pritsak'ın Kâşgarlı Mahmud'a "mülteci" demesini eleştirmiş ve Kâşgarlı'nın planlı bir şekilde gezilerine çıktığını ifade etmiştir; bk. Omeljan Pritsak, "Mahmud Kâşgarî Kimdir?", *Journal of Turkology* 10 (Aralık 2010), 243-246; Akartürk Karahan, "11TH Century Turkic Communities From Kashgar's Perspective", *The Journal of Academic Social Science Studies* 62 (Haziran 2017), 119. Ahmet Caferoğlu, "*Ulu nesepli bir Türkçü Türk evladının, kızıp küskün Bağdat hayatına atılmış olmasına asla ihtimal verilemez. Kâşgarlı'nın Bağdat'a gidişine bir küskünlük rengi vermek, onun şahsiyetini küçümsemeye yol açmaktan başka bir işe yaramaz.*" sözleri ile Pritsak'ın iddiasına asla ihtimal vermez; bk. Ahmet Caferoğlu, *Kâşgarlı Mahmud* (İstanbul: MEB Yayınları, 1970), 17; Hasan H. Adaloğlu'na göre de Kâşgarlı Mahmud'u siyasi mülteci görmek doğru değildir. Bu tahminin, onun bilinçli kültür adamı olduğunu gözden uzak tutmak anlamına geleceğini ifade ederek, belki Kâşgarlı Mahmud'un yaşadığı olaylar, kendisini siyasetle uğraşmak yerine, ilim yoluna sevk etmiş olabileceğini; Mahmud'un iktidar ve saltanat gibi arzularından tamamıyla yüz çevirerek, kendini ilme ve araştırmaya yöneltmiş olma ihtimalinin daha isabetli olacağını ifade eder; bk. Hasan H. Adaloğlu, "Kâşgarlı Mahmud ve Abbasî Halifeliği", *Akademik Araştırmalar Dergisi* 10/39 (Ocak 2019), 36-37. Ali O. Coşkun da Kâşgarlı'nın şehri bırakıp Bağdat'a gitmesinin siyasi mültecilik olarak düşünülmemesi gerektiğini, Kâşgarlı'nın şuurlu bir vatansever ve Türk milliyetçisi olduğunu dile getirir; bk. Ali O. Coşkun, Kâşgarlı Mahmud ve Mültecilik Meselesi, *Türk Kültürü Dergisi* 226/20 (Şubat 1982), 239. Ömer S. Hunkan'a göre ise, "Kâşgarlı'nın Karahanlı yerleşim birimlerinden kırsal yerleşimlere dair verdiği bilgiler, çoğunlukla Kâşgar'ın köy, yayla ve kışlakları ile sınırlıdır ve Kâşgar'ın kendi memleketi olmasından kaynaklanmaktadır. Öyleyse, 1058'lerde Kâşgar'da sarayda yaşanan iç siyasi kavgalardan kurtularak başladığı gezgin hayatı sırasında yolu üzerindeki bazı yaylakların dışında kırsal bölgelere pek uğramadığı, yorucu sarp ve yokuş geçitlerden geçerek şehirlere geldiği ve bunlar hakkında bazı rivayetleri toplayarak, sınır bölgelerine kadar ülkenin küçük büyük şehirleri hakkında bize bilgiler verdiği sonucuna ulaşılabilir.;" bk. Hunkan, "Kâşgarlı Mahmud'a Göre Türk Hakanlığı (Karahanlılar)", 17. Kâşgarlı Mahmud'un Sultan Melikşah'ın eşi Terken Hatun'un yanında gelmiş olma ihtimali de vardır; bk. M. Şakir Ülkütaşır, *Büyük Türk Dircisi Kâşgarlı Mahmud* (Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1972), 18-19. Bütün bu rivayetlere bakıldığı zaman iki yönde görüş vardır. Kâşgarlı

Dîvânü Lügâti't-Türk'ün yazılma amacını Besimi Atalay, şu şekilde açıklamıştır:

Türklüğün altın devirlerinde İslam dünyasının hemen her yanında Türklerin sözü geçer, hatırları sayılır olmuştur; bu hal kendilerine özel bir durum yaratıyordu. Bağdat'taki Arap makamları, Bağdat'taki halife sarayı Türklerin nüfuzları altına girmişti. Yıkılmak üzere olan halifeliği Türkler tutuyor, halifeleri kendi dilekleri uğrunda kukla gibi kullanıyorlardı. Bütün siyasal işler hep Türklerin elinde idi. Vilayetlere ancak Türk olan valiler gönderilebiliyordu; böylelikle Türklere yanaşmak, Türklerle iyi geçinmek isteyenlerin Türkçe öğrenmeleri bir ihtiyaç halini almıştı. İşte, *Dîvânü Lügâti't-Türk* bu ihtiyaçtan doğmuş olmalıdır.⁷

Kâşgarlı Mahmud bu eseri, sonsuz ün ve ebedi bir azık olması amacıyla yazıp, adını da "*Dîvânü Lügâti't-Türk*" koyduğunu ve eserini, Abbasi Halifesi Muhammed Muktedi Bi-Emrillah'a (1075-1094) sunduğunu söylemekte ve ayrıca bu uğurda senelerce zorluklar çektiğini kaydetmektedir.⁸ Kâşgarlı'nın eserinin nerede yazıldığına dair bir işaret yoktur. M. Şakir Ülkütaşır'ın iddialarına göre, Kâşgarlı, böyle bir kitabı tasarlamış, Bağdat'a gelince de bazı olaylar, bu eserin yazılmasını gerektirmiştir, o da notlarına bakarak ve Bağdat kütüphanelerinden yararlanarak eserini yazmıştır.⁹

Bu eserin içeriğine bakıldığında Doğu Karahanlı kültür dairesine ait bir eser olduğu anlaşılmaktadır.¹⁰ Bu el yazması Divan, XX. Yüzyılın başında keşfedilmiş ve standart Türk dili ve lehçeleri, Türk milleti ve coğrafyası, Türk topraklarındaki diğer etnik gruplar, sosyal-ekonomik yapı ve inançlar hakkında bilgiler verir.¹¹

Mahmud'un Karahanlı şehzadesi olduğunu düşündüğümüz zaman, dönemin taht kavgalarından uzaklaşmış olması muhtemeldir. Ayrıca Kâşgarlı'nın siyasi mülteci olması onun, eserini ve kimliğini asla küçültmez. Eserin muhtevası açısından bakıldığı zaman siyasi söylem yerine ilmi bir metot görülmektedir. Bunun için Kâşgarlı'nın siyasi olaylardan uzak durduğu anlaşılmaktadır.

⁷ Kâşgarlı Mahmud, *Dîvânü Lügâti't-Türk*, 1/XII-XIII.

⁸ Kâşgarlı Mahmud, *Dîvânü Lügâti't-Türk*, 1/3-4. Kâşgarlı Mahmud, eserini 466/1074 yılında tamamlamış ve 470/1077 yılında Selçukluların korumasında bulunan Bağdat'taki Abbasi Halifesi Muktedi Bi-Emrillah'a takdim etmiştir.

⁹ Ülkütaşır, *Büyük Türk Dilçisi Kâşgarlı Mahmut*, 47. Kâşgarlı'nın Bağdat Kütüphanesinde çalışmış olabileceği düşünülmektedir. Çünkü 8. yüzyıl âlimlerinden Halil b. Ahmed el-Ferahidi'nin "*Kitabu'l-Ayn*" adlı eseri tarzında Divanı yazmayı düşünmüşse de daha doğru, kolay olması açısından kendi sisteminde yazmıştır. Bk. Kâşgarlı Mahmud, *Dîvânü Lügâti't-Türk*, 1/5.

¹⁰ Nesimi Yazıcı, *İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi* (Ankara: TDV Yayınları, 2018), 157.

¹¹ Karahan, "11TH Century Turkic Communities From Kashgari's Perspective", 118. Kâşgarlı, sadece Türk lehçelerini sunmakla kalmadı, o lehçelerin öğrenilmesini de istemekteydi. Bk. Andreas Kaplony, "Comparing al-Kâshghari's Map With His Text: On the Visual Language, Purpose and Transmission of Arabic-Islamic Maps", *The Journey of Maps and Images on the Silk Road*, ed. Philippe Forêt-Andreas Kaplony 21 (Leiden: Brill, 2008), 145.

Divânü Lügati't-Türk, XIV. yüzyıldan bu yana az çok bilinmekteydi fakat son dönemde şöhrete kavuştu. Bu eser, Birinci Cihan Harbi yıllarında büyük kitap meraklısı ve bilgin Ali Emirî Efendi tarafından sahaflarda bulunarak 30 altına satın alınmıştı. Günümüze sadece eserin tek nüshası ulaşmıştır. Bundan sonra eser üzerinde yerli ve yabancı çok sayıda araştırmacı çalışmıştır. Kilisli Rifat (Bilge) tarafından üç cilt halinde ilk neşir (Matbaa-i Âmire, 1333-35/1915-17) yapılmıştır.¹²

1. Kâşgarlı Mahmud ve Yaşadığı Dönem

Giriş bölümünde hayatından bahsettiğimiz Kâşgarlı'nın bu bölümde siyasi ve kültürel pozisyonunu ve yaşadığı dönemi ele alacağız. Kâşgarlı Mahmud'un eserinden anladığımız kadarıyla bu dönem, Türklerin güçlü olduğu bir dönemdir.¹³

Karahanlı Devleti, X. Yüzyılın ortalarına doğru, 945-955 yılları arasında İslamlaşmaya başladı ve neticede Türk kültürü ile İslam kültürünün kaynaştığı bir yer oldu.¹⁴ XI. yüzyıl Türk dünyası siyasi güç bakımından başlıca Karahanlılar, Gazneliler, Uygur, Bulgar ve bu yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren Selçuklu devletleri tarafından temsil edilmekte idi. XI. yüzyılda varlığını bildiğimiz Türklerin bir kısmı, bu devletlerin kurucuları veya tâbileri olarak varlıklarını devam ettirmişler; bir kısmı da kuvvetli bir siyasi teşkilat ve devlet kurmaya muvaffak olamayarak bir nevi boylar konfederasyonu şeklinde yaşamışlardır.¹⁵ Bu esnada Karahanlılar yoğun iç çatışmalarıyla sarsılmaktaydı. Devlet, 1042'de ikiye bölündü ve XI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren güçlenmeye başlayan Selçukluların etkisi altına girdi. Selçuklu devleti, hızla yükseldi ve 1055 yılında Bağdat'ı ele geçirdi. Bu sebeple Mahmud dâhil pek çok araştırmacı için Selçuklu ülkesinin ve Bağdat'ın bir çekim merkezi olması tesadüf değildi. Bu dönemde Türkler, çeşitli fetihlerle Arap ve İslam kültürünün etkisi altına girdi.¹⁶

Kâşgarlı Mahmud, yaşadığı dönemde yalnız değildi. Karahanlı Devleti'nin Yusuf Has Hacib'i, Kâşgar'ın Abdullah'ı ve diğer kültür adamları da vardı.¹⁷ Onun eseri, Karahanlı Devleti açısından birincil derecede bir kaynak niteliğindedir. Gerek devletin adı gerekse de devletin yöneticileri hakkında bilgiler bulmak mümkündür.¹⁸ Ayrıca Karahanlıların yaptığı bazı savaşları ve destanları da coşkulu bir şekilde dile getirmiştir.¹⁹

¹² Yazıcı, *İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi*, 159.

¹³ Kâşgarlı Mahmud, *Divânü Lügati't-Türk*, 1/2-3.

¹⁴ Adalioğlu, "Kâşgarlı Mahmud ve Abbasi Halifeliği", 31-32.

¹⁵ Reşat Genç, "Kâşgarlı Mahmud'a Göre XI. Yüzyılda Türk İllerinin Siyasi ve Etnik Durumu", *Türk Kültürü Araştırmaları* 11-14 (1973-1975), 176.

¹⁶ Muhammet Yelten, "Kâşgarlı Mahmud ve Divânü Lügati't-Türk", *Akademik Araştırmalar Dergisi* 10/39 (Ocak 2009), 50-51.

¹⁷ Caferoğlu, *Kâşgarlı Mahmud*, II-III.

¹⁸ Kâşgarlı Mahmud, *Divânü Lügati't-Türk*, 3/221.

¹⁹ Kâşgarlı Mahmud, *Divânü Lügati't-Türk*, 2/312.

Kâşgarlı Mahmud'un yaşadığı dönemde bilimsel eserleri halifelere, sultanlara takdim etmek bir gelenektir. Kâşgarlı, eserini halifeye takdim ederek, milli hissiyatı ona göstermek istemiştir. Muhtevası nedeniyle Türk Hakanı yerine İslam Halifesine sunmuştur.²⁰ Aynı zamanda Türklerin yardımına muhtaç olan Şii Büveyhiler ve Fatımîlerin yoğun baskıları altındaki İslam Halifeliğine, Türklerin gücünü anlatıp, övmesi; yeri geldiğinde hadislerle iddialarını ispat etmeye çalışması eserin siyasi bir mesaj niteliğinde olduğunu da göstermektedir.

Kâşgarlı Mahmud, Selçuklu Devleti'nin güçlü olduğu dönemde yaşamış, fakat Selçuklular hakkında çok az bilgi vermekle yetinmiştir.²¹ Onun Selçuklu Devleti'ndeki devlet adamları ile görüşüp görüşmediğine dair bir bilgiye sahip değiliz. Robert Dankoff, Kâşgarlı Mahmud'un eserini, Abbasi Halifesine sunmasının sebebi üzerine kafa yormuş ve bu sebebin Selçuklu Beylerinin törelerini ve dillerini Bağdat'a anlatmak olabileceğini iddia etmektedir.²² Ama Kâşgarlı Mahmud'un böyle bir hedefinin olmadığı bellidir. O, Türklerin törelerini ve dillerini aktarmayı amaçlamış ve eserde, Karahanlı Devleti hakkındaki bilgiler mevcuttur.

2. “Divanü Lügati't-Türk”ün Coğrafya ve Toponimi Araştırmalarına Katkısı

Divanü Lügati't-Türk, coğrafya bilimi açısından zengin bir bilgi kaynağıdır. Eserde mevcut olan meşhur daire şeklindeki haritanın yanında fiziki coğrafya ile ilgili önemli bilgiler bulmak mümkündür. Bu bölümde ilk olarak haritanın önemi ve mevcut araştırmalardaki durumundan, daha sonra da eserin fiziki coğrafya açısından değerini aktaracağız.

Kâşgarlı Mahmud'un, harita üzerindeki bölgelere dair verdiği bilgilere baktığımız zaman, Kâşgarlı'yı seyyah olarak nitelendirebiliriz. O, *Divan*'da geçen tüm yer adlarını haritasına almamıştır.²³ Belki bu kadar geniş bölgeyi içeren bir haritayı

²⁰ Adaloğlu, “Kâşgarlı Mahmud ve Abbasi Halifeliği”, 39-40. Ayrıca Halife, Kâşgarlı ile aynı ırka mensup bir Türk'e bağımlı haldeydi. Onun Halifeye eserini sunmasında bu hadisenin de etkisinin olması muhtemeldir. Bk. S. Frederick Starr, *Kayıp Aydınlanma*, çev. Yusuf Selman İnanç (İstanbul: Kronik Yayınları, 2022), 389.

²¹ Selçuklu Hanlarının dedelerinin adı olan Selçuk'tan bahsederek, ona Subaşı denildiğini ifade eder. Bk. Kâşgarlı Mahmud, *Divanü Lügati't-Türk*, 1/478. Kınık Boyundan bahsederken yaşadığı dönemdeki hakanların Kınık Boyundan olduğunu ifade eder. Bk. Kâşgarlı Mahmud, *Divanü Lügati't-Türk*, 1/55. Kâşgarlı Mahmud, tüm Türk ülkelerini dolaşmış, bilgiler topladığını ifade ettiğine göre zamanın güçlü devleti Selçuklu topraklarını da dolaşmış olması gerekmektedir. Reşat Genç, Kâşgarlı Mahmud'un, Tuğrul, Çağrı, Alp Arslan, Melikşah gibi dönemin önemli isimlerini zikretmemesini ve özellikle Karahanlıların Yabaku'larla yaptığı savaşlara genişçe yer verip, İslam topraklarında geniş yankılar yapan Malazgirt Savaşı'ndan bahsetmemesini hayretle karşılar. Bk. Genç, “Kâşgarlı Mahmud'a Göre XI. Yüzyılda Türk İllerinin Siyasi ve Etnik Durumu”, 187-188. Karahanlılarla ilgili hadiseleri çoşuklu anlatan Kâşgarlı, rakip devlet olan ve Karahanlıları hâkimiyet sahasına almasından dolayı Selçuklular hakkında, çok bilgi vermemiş olabilir. Ayrıca eserinin muhtevası açısından, bahsetme gereği görmemiş de olabilir.

²² R. Dankoff-J. Kelly, *Mahmud el-Kaşgari Compendium of The Turkic Dialects, (Divan Lugat at-Turk)* (Cambridge: Harvard University Press, 1982), 4.

²³ Kâşgarlı'nın haritası ve yer adları için ekler kısmına bakabilirsiniz.

hazırlamak için Bağdat'ta bulunduğu süre içerisinde kütüphaneden yararlanmış olma ihtimali yüksektir.²⁴

Kâşgarlı Mahmud, ilmi araştırmalar yapmak amacıyla birçok bölgeye seyahat etmiştir. O, kendisinin Tüm Türkmen çöllerini dolaşarak, onların dillerini ve kafiyelerini öğrendiğini söyler.²⁵ Onun haritasında Japonya'ya yer vermesi, haritanın değerini artırmıştır.²⁶ Bu harita, tarihçilik bakımından hem bizlere dönemin siyasi durumunu yansıtıyor, hem de dönemin coğrafi koşulları hakkında bilgiler veriyor.²⁷

Kâşgarlı'nın haritası Balasagun'un merkeze alınması ile oluşturulmuştur. X. yüzyıl coğrafyacıları arasında sadece Makdisî bu şehirden bahsetmiştir fakat şehrin güzergâhı tam olarak bilinmemektedir.²⁸

Kâşgarlı, Türk ülkelerinin sınırı ile ilgili bilgiler verir. O yaşadığı dönemdeki Türk ülkelerinin sınırını, Abisgun (Hazar) Denizi²⁹ ile çevrili, Rûm diyarı ve Özçent'ten Çin'e kadar uzadığını ve bu uzunluğun beş bin fersah, eninin üç bin fersah ve toplamda ülkelerin sekiz bin fersah olduğunu söylemektedir.³⁰ Sınır ile ilgili verdiği bilgiler, sadece Türk bölgesi değildir. Aynı zamanda Çin ile ilgili de açıklamalar yapar. Çin'in Tibet'in doğu tarafında yer aldığını, batısında Kışmır, kuzeyinde Uygur İlleri ve güneyinde Hint Denizi'nin bulunduğunu söylemektedir.³¹ Ayrıca Çin'in üç kısım olduğunu ifade ederek, birincisinin Yukarı Çin olduğunu ve doğuda yer alıp, Tawgaç olarak adlandırılabilirliğini, ikincisinin Orta Çin olduğunu ve Hitay olarak bilindiğini ve sonuncusunun Aşağı Çin olduğunu dile getirmektedir.³²

Kâşgarlı Mahmud, eserinde Türklerin kullandığı birçok coğrafi terimden söz etmiş ve örnekler vermiştir. Mesela dağlar hakkında birçok adlandırmadan söz eder.

²⁴ Kâşgarlı, bir süre Bağdat'ta ikamet etmişti. Onun bulunduğu tarih itibarıyla Bağdat önemli bir ilim merkezi idi. Birçok ilim adamının buraya gelip, çalışmalar yaptıklarını dönemin eserlerinde görüyoruz. Mahmud'ta burada çalışmış olmalı ki birçok yer ve kültür hakkında kolayca bilgiler verebilmiştir. Onun Bağdat'ta kütüphanede çalışıp çalışmadığını anlamak için şu anda yazma eserler olarak isimlendirdiğimiz dönemin eserlerinin sema ve kiraat kayıtlarına bakmak gerekmektedir.

²⁵ Kâşgarlı Mahmud, *Divânü Lügati't-Türk*, 1/3.

²⁶ Pritsak, "Mahmud Kâşgarî Kimdir?", 120.

²⁷ Harita ile ilgili detaylı bilgi için bkz: Hasan Hüseyin Adaloğlu, "Kaşgarlı Mahmud'un Divânü Lügati't-Türk Adlı Eserindeki Türk Dünyası Haritası Üzerine Düşünceler ve Yorumlar", *Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi* 17 (2007), 1-28.

²⁸ V. V. Barthold, *Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler*, çev. Râgıp Hulûsi Özdem (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2019), 64-65.

²⁹ Hazar Nehri veya denizi, İtil'den geçmektedir. Burtas nehri, bu denize dökülmektedir. Mesûdî, Hazar'dan nehir olarak bahseder. Bk. Mesûdî, *et-Tenbih ve'l-İsrâf* (Leiden: Brill, 1893), 62. Gerdizî, Hazar'ı deniz olarak ele alır ve buraya İtil nehrinin döküldüğünden söz eder. Bu nehir, Hazarlar ile Slavlar arasında akmaktadır. Bu bölgede Bulgarlar yaşamaktadır. Bk. Ebû Said Gerdizî, *Zeynü'l-ahbâr*, nşr. Abdülhayy Habibî (Tahran: 1347), 274.

³⁰ Kâşgarlı Mahmud, *Divânü Lügati't-Türk*, 3/150.

³¹ Kâşgarlı Mahmud, *Divânü Lügati't-Türk*, 1/355.

³² Kâşgarlı Mahmud, *Divânü Lügati't-Türk*, 1/453.

Dağların tepeleri ve derelerine “tarmut” denildiğini,³³ çukur ve sert yerlerin “büktir” olarak anıldığını,³⁴ burun gibi çıkıntılı yerlere “baldir”,³⁵ tepelerdeki taşlık alana “çaşşak”³⁶ denildiğini söylemektedir. Onun eserine göre, dağların çakıştığı yere “talkıç”³⁷, dağların yamaçlarına “kadrak”³⁸ ve dağlarda bulunan ancak atlayınca geçebildiğimiz oyuklara da “sigrig”³⁹ adı verilmektedir.

Divanü Lügati't-Türk, sular ile ilgili de oldukça fazla bilgi içermektedir. Mesela göllere veya kumluklara dökülen çay kollarına “tarım”,⁴⁰ su kollarının birleştiği yere “kapçak”,⁴¹ pınar veya su kaynaklarına “yul” veya “yol”⁴², küçük küçük su pınarlarına da “yulak”⁴³, tatlı suya “sağ suw”,⁴⁴ su birikintilerine “kak suw”,⁴⁵ su gözlerine veya pınarlara “mınğar”,⁴⁶ herhangi bir derenin veya ırmağın yan tarafına “yanğa”,⁴⁷ kuşların indiği su birikintilerine “gölünğ”⁴⁸ denildiği eserde mevcuttur.

Kâşgarlı, göller, dereler, ırmaklar ve denizler ile ilgili de bilgiler aktarır. O, ırmak ağzlarına “kewli”⁴⁹, çayın ırmağa kavuşan ağzına “tüşürgü”⁵⁰, suların açtığı yere “yar”⁵¹ denildiğini söyler ve göller hakkında çeşitli bilgiler verir. Isık Gölünün Barsgan'da yer aldığını ve uzunluğunun otuz fersah, eninin on fersah olduğunu söylemektedir.⁵² Yine Kaşgar dağlarında Körünk adında çevresi otuz fersah olan gölden bahseder.⁵³ “Sizink Göl”⁵⁴, “Yolduz Göl”⁵⁵, “Taring Göl”⁵⁶ olarak bilinen

³³ Kâşgarlı Mahmud, *Divanü Lügati't-Türk*, 1/451.

³⁴ Kâşgarlı Mahmud, *Divanü Lügati't-Türk*, 1/455.

³⁵ Kâşgarlı Mahmud, *Divanü Lügati't-Türk*, 1/456.

³⁶ Kâşgarlı Mahmud, *Divanü Lügati't-Türk*, 1/469.

³⁷ Kâşgarlı Mahmud, *Divanü Lügati't-Türk*, 1/463.

³⁸ Kâşgarlı Mahmud, *Divanü Lügati't-Türk*, 1/471.

³⁹ Kâşgarlı Mahmud, *Divanü Lügati't-Türk*, 1/478.

⁴⁰ Kâşgarlı Mahmud, *Divanü Lügati't-Türk*, 1/396.

⁴¹ Kâşgarlı Mahmud, *Divanü Lügati't-Türk*, 1/471.

⁴² Kâşgarlı Mahmud, *Divanü Lügati't-Türk*, 3/4.

⁴³ Kâşgarlı Mahmud, *Divanü Lügati't-Türk*, 3/17.

⁴⁴ Kâşgarlı Mahmud, *Divanü Lügati't-Türk*, 3/154.

⁴⁵ Kâşgarlı Mahmud, *Divanü Lügati't-Türk*, 3/155.

⁴⁶ Kâşgarlı Mahmud, *Divanü Lügati't-Türk*, 3/363, 376. Aynı zamanda bu kelimenin Oğuzca olduğu dile getirilmiştir.

⁴⁷ Kâşgarlı Mahmud, *Divanü Lügati't-Türk*, 3/369. Bu kelime de Oğuzca'dır.

⁴⁸ Kâşgarlı Mahmud, *Divanü Lügati't-Türk*, 3/372.

⁴⁹ Kâşgarlı Mahmud, *Divanü Lügati't-Türk*, 3/442.

⁵⁰ Kâşgarlı Mahmud, *Divanü Lügati't-Türk*, 1/490.

⁵¹ Kâşgarlı Mahmud, *Divanü Lügati't-Türk*, 3/142.

⁵² Kâşgarlı Mahmud, *Divanü Lügati't-Türk*, 3/135. Gerdezi, Isık Gölün suyunun tuzlu olduğundan söz eder, Tung'a 5 fersah mesafede yer aldığını ve bu gölün civarında Çiğiller'in oturduğundan bahsetmektedir; bk. Gerdizi, *Zeynü'l-ahbâr*, 266-267. Bu göl, Türkler tarafından kutlu sayılmakta ve birçok Türk boyuna yurt olmuştur; bk. Saadettin Yağmur Gömeç, “Tarihi Türk Coğrafyasının Genel Hatları”, *Türk Dünyası Araştırmaları* 120/237 (Kasım-Aralık 2018), 112.

⁵³ Kâşgarlı Mahmud, *Divanü Lügati't-Türk*, 3/135.

⁵⁴ Kâşgarlı Mahmud, *Divanü Lügati't-Türk*, 3/135.

⁵⁵ Kâşgarlı Mahmud, *Divanü Lügati't-Türk*, 3/135.

⁵⁶ Kâşgarlı Mahmud, *Divanü Lügati't-Türk*, 3/135; Taring Göl veya Tering Göl, bugün Güney Kazakistan'da yer almaktadır. Daha çok Balkaş Gölü olarak bilinen bu mevkide geçmişte birçok Türk boyları yaşamını sürdürmüşlerdir; bk. Gömeç, “Tarihi Türk Coğrafyasının Genel Hatları”, 111-112.

göller hakkında bilgiler vererek, Türk coğrafyasında birçok gölün olduğunu fakat sadece İslam coğrafyasındaki gölleri eserine aldığını söylemektedir.⁵⁷

Kâşgarlı Mahmud, dereler hakkında da bilgiler verir. Mesela Kotan şehrinin iki yanından akan “Ürüng kuş Öküz” ve “Karakaş Öküz” adında dere olduğunu ve Ürüng’de beyaz taşların; Karakaş’ta dünyada sadece burada yer alan siyah taşlarının bulunduğunu söyleyerek coğrafi özellikler⁵⁸ ve yine “Kız Suw”⁵⁹, “Keyken”⁶⁰, “Yunğu”⁶¹ adlı dereler hakkında bilgiler verir.

Eserde sular dışında toprak ve yollar hakkında bilgilere rastlamak ta mümkündür. O, düz olmayan yollara “ulınç”⁶², dağ dönemeci ve dağ büklümü gibi yerdeki yollara “tezginç”⁶³, dağ kıvrımı veya uçurum altında dere akan ve sıçramakla geçilebilen yola “yanğrak”⁶⁴, suların yerde açtığı yarıklara “börüng”⁶⁵ olarak isimlendirildiğini aktarır. Ayrıca toprak ile ilgili de açıklamalarda bulunur ve kumlu, bataklık yerlere “yebenğ”⁶⁶, bitkisi az olan çorak yere “taz”⁶⁷, basıldığında yumuşak olan toz toprağa “topurgan”⁶⁸ denildiğini ifade eder. O, yerin en kötüsünün yarların ve bataklıkların bulunduğu yer olduğunu ve oralara çadır kurulup, ekilemeyeceğini söyleyerek coğrafi şartların önemine değinmektedir.⁶⁹

Ülkemizde toponimi ile ilgili çalışmalar oldukça revaçtadır. Ortaçağ ile ilgili toponimi çalışması yapılacağı zaman Kâşgarlı Mahmud’un eseri vazgeçilmez bir kaynaktır. Daha önce bahsettiğimiz harita, bu çalışmalar için zengin bir kaynaktır. Biz haritada yer alan yer adlarını ekler kısmında tablo halinde sunacağız. Eserde birçok yer adından söz edilmiştir. Ve yapılan çalışmalarda bu eser, kullanılmıştır. Biz tekrar olmaması açısından yer adlarını bu çalışmada ayrıca ele almayacağız. Bunun yerine *Divanü Lügati’t-Türk*’ü tablolar ile toponimi açısından ele alan Aysun Gündüz Önal ve Mustafa Şenel’in makalesine⁷⁰ bakılabilir.

Sonuç

XI. yüzyıl âlimlerinden Kâşgarlı Mahmud, Türk dünyası açısından oldukça önemli bir şahsiyettir. Yaşadığı dönem, Türklerin gücünü, kültürünü ve dillerini, devrin ilim

⁵⁷ Kâşgarlı Mahmud, *Divânü Lügati’t-Türk*, 3/136.

⁵⁸ Kâşgarlı Mahmud, *Divânü Lügati’t-Türk*, 3/152.

⁵⁹ Kâşgarlı Mahmud, *Divânü Lügati’t-Türk*, 3/151.

⁶⁰ Kâşgarlı Mahmud, *Divânü Lügati’t-Türk*, 3/175.

⁶¹ Kâşgarlı Mahmud, *Divânü Lügati’t-Türk*, 3/369.

⁶² Kâşgarlı Mahmud, *Divânü Lügati’t-Türk*, 3/450.

⁶³ Kâşgarlı Mahmud, *Divânü Lügati’t-Türk*, 3/387.

⁶⁴ Kâşgarlı Mahmud, *Divânü Lügati’t-Türk*, 3/384.

⁶⁵ Kâşgarlı Mahmud, *Divânü Lügati’t-Türk*, 3/370.

⁶⁶ Kâşgarlı Mahmud, *Divânü Lügati’t-Türk*, 3/372.

⁶⁷ Kâşgarlı Mahmud, *Divânü Lügati’t-Türk*, 3/149.

⁶⁸ Kâşgarlı Mahmud, *Divânü Lügati’t-Türk*, 1/516.

⁶⁹ Kâşgarlı Mahmud, *Divânü Lügati’t-Türk*, 3/439.

⁷⁰ Aysun Gündüz Önal-Mustafa Şenel, “Yer Adları (Toponimi) Açısından Divanü Lügati’t-Türk”, *Karadeniz* 8/32 (2016), 64-74.

merkezi olan Bağdat'ta tanıtmak için büyük çabalar sarf etmiştir. İlimin verdiği çalışma aşkıyla, belki de siyaseti bırakarak, dönemi itibari ile ortaya çıkartılması oldukça zor olan eserini meydana getirmiştir.

Eser, birçok ilim dalı tarafından incelenebilecek tarzda zengin bir içeriğe sahiptir. Coğrafya ilmi, Kâşgarlı'nın yaşadığı dönemde oldukça popüler bir konumda idi. Kâşgarlı Mahmud da eserinde coğrafya ilmine dair bilgiler sunmuştur. Bu çalışmada onun sunduğu bu bilgiler ele alınmıştır. O, yaşadığı bölgesinin çevresine oldukça hâkim ve gezgin bir kişi olmasının yanında bazı bölgelerin coğrafi özelliklerinden söz etmesi; sınırlar, dereler ve göllerin uzunluk-genişlik ölçüleri hakkında bilgiler vermesi sebebiyle eserin coğrafya araştırmalarına katkı sağladığı söylenebilir. Dağlar, sular, yollar, dereler vb. coğrafi oluşumlar ile ilgili verdiği bilgiler, o dönemin coğrafi özelliklerini ve durumunu bize anlatmaktadır. Ayrıca eserine aldığı harita onun, birçok alanı keşfetme özelliğini ve ilmi birikimini göstermektedir. Yine haritada ve eserinde yer alan yer adları, yaşadığı devrin şehirleri, bölgeleri ve köyleri hakkında önemli bilgiler vermektedir.

Genel olarak eser incelendiğinde eserin, tarih, coğrafya, dil, kültür ve toponimi gibi önemli ilim dallarının araştırma sahasına girdiğini ve yazıldığı devir itibariyle ünük bir mahiyette olduğunu söyleyebiliriz. O dönemin coğrafi özellikleri ve durumları ile ilgili verdiği önemli bilgiler, coğrafya ilmine; kentlerin, bölgelerin, şehirlerin ve köylerin isimlerini ve durumlarını anlatması toponimi araştırmalarına kaynaklık etmektedir.

Kaynakça

- Adaloğlu, Hasan Hüseyin. "Kâşgarlı Mahmud ve Abbasî Halifeliği". *Akademik Araştırmalar Dergisi* 10/39 (2019), 31-47.
- Adaloğlu, Hasan Hüseyin. "Kâşgarlı Mahmud'un Divânü Lûgati't-Türk Adlı Eserindeki Türk Dünyası Haritası Üzerine Düşünceler ve Yorumlar". *Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi* 17 (2007), 1-28.
- Akün, Ömer F. "Kâşgarlı Mahmud". *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*. 25/9-15. Ankara: TDV Yayınları, 2022.
- Barthold, Vasilij Viladimiroviç. *Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler*. çev. Râgıp Hulûsi Özdem. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2019.
- Caferoğlu, Ahmet. *Kâşgarlı Mahmut*. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1970.
- Coşkun, Ali O. "Kâşgarlı Mahmud ve Mültecilik Meselesi". *Türk Kültürü Dergisi* 226/20 (Şubat 1982), 237-240.
- Dankoff, R-Kelly, J. *Mahmud el-Kaşgari Compendium of The Turkic Dialects, (Divan Lugat at-Turk)*. Cambridge: Harvard University Press, 1982.
- Genç, Reşat. "Kaşgarlı Mahmud'a Göre XI. Yüzyılda Türk İllerinin Siyasi ve Etnik Durumu". *Türk Kültürü Araştırmaları* 11-14 (1973-1975), 176-213.
- Genç, Reşat. "Karahanlılar". *Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi*. ed. Hakkı Dursun Yıldız. İstanbul: Çağ Yayınları, 1987.
- Gerdizî, Ebû Said. *Zeynü'l-ahbâr*. nşr. Abdülhayy Habibî. Tahran: 1347.
- Gömeç, Saadettin Yağmur. "Tarihi Türk Coğrafyasının Genel Hatları". *Türk Dünyası Araştırmaları* 120/237 (2018), 103-114.
- Huncan, Ömer S. "Kâşgarlı Mahmud'a Göre Türk Hakanlığı (Karahanlılar)". *Akademik Araştırmalar Dergisi* 10/39 (2009), 11-30.
- Karahan, Akartürk. "11TH Century Turkic Communities From Kashgari's Perspective". *The Journal of Academic Social Science Studies* 62 (Haziran 2017), 117-126.
- Kaplony, Andreas. "Comparing al-Kâshgharî's Map With His Text: On the Visual Language, Purpose and Transmission of Arabic-Islamic Maps". *The Journey of Maps and Images on the Silk Road*. ed. Philippe Forêt-Andreas Kaplony. 137-153. Leiden: Brill, 2008.
- Kâşgarlı Mahmud. *Divânü Lûgati't-Türk*. nşr. Kilisli Rifat Bilge. 3 cilt. İstanbul: 1333-35/1915-17.
- Kâşgarlı Mahmud. *Divânü Lûgati't-Türk*. çev. Besim Atalay. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1985.
- Mesûdî, *et-Tenbîh ve'l-İsrâf*. Leiden: Brill, 1893.
- Önal, Aysun Gündüz-Şenel, Mustafa. "Yer Adları (Toponimi) Açısından Divanü Lûgati't-Türk". *Karadeniz* 8/32 (2016), 64-74.
- Pritsak, Omeljan. "Mahmud Kâşgarî Kimdir?". *Journal of Turkology* 10 (2010), 243-246.
- Starr, S. Frederick. *Kayıp Aydınlanma*. çev. Yusuf Selman İnanç. İstanbul: Kronik Yayınları, 2022.
- Ülkütaşır, M. Şakir. *Büyük Türk Dilcisi Kâşgarlı Mahmut*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1972.
- Yazıcı, Nesimi. *İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi*. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2018.

Yelten, Muhammet. "Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânü Lügâti't-Türk". *Akademik Araştırmalar Dergisi* 10/39 (2009), 48-69.

Ekler

Ek 1. Divânü Lügati't-Türk'teki harita: Kilisli'nin neşrinden alınmıştır.

Ek 2.

Kâşgarlı Mahmud'un Haritasındaki Yerler	Harita Üzerindeki Yerlerin Orijinal Yazılışı
Balasagun	بلاساغون
Barsgan	برسقان
Mağrib toprakları ve Endülüs	اراض المغاربيه وهي اندلس
İskenderiye	الاسكندريه
Mısır sınırları	حدود مصر
Şam toprakları	ارض الشام
Kürd ülkeleri	ارض الاكراد
Azerabadkan toprakları	ارض ادرابادكان
Kayveran toprakları	ارض القيروان
Hicaz toprakları	ارض الحجاز
İki Irak toprakları	ارض العراقين
Horasan toprakları	ارض خراسان
Zenci Ülkesi	بلاد الزنج

Yemen toprakları	ارض اليمن
Huzistan Ülkesi	بلاد خوزستان
Fars Ülkesi	بلاد فارس
Kirman Ülkesi	بلاد کرمان
Sicistan Ülkesi	بلاد سجستان
Habeş Ülkesi	بلاد الحبشه
Zat Ülkesi	بلاد الزط
Berberilerin Ülkesi	بلاد بربر
Sind Ülkesi	بلاد سند
Gazne Şehri	غزنه
Hind Ülkesi	بلاد هند
Sernedib	سرندیب
Yecüc ve Mecüc toprakları	ارض ياجوج و ماجوج
Koca	قوجو
Sülmi	سلمي
Uygur Ülkesi	بلاد ايغر
Hatun sini	خاتون سيني
Canbalık	جنبلق
Başbalık	بيش بلق
Cafu	جافو
Aleviler Şehri	بلده العلويه
Masîn	ماسين
Cabarka	جابر قا
Kadınlar Şehri	بلده النساء
Çomul yeri	مسكن جمل
Kay yeri	مسكن قاي
Yemek Bozkırı	فيافي يماك
Başkırt Bozkırları	فيافي بشقرت
Basmil Bozkırları	فيافي بسمل
Tatar Bozkırları	فيافي تاتار
Sikal-i Muhdese Ülkesi	بلده سكال محدثه

Kıpçak ve Oğuz yeri	مسكن ققچاق والغزیه
Bulgar	بلغار
Oğuz Ülkesi	بلاد الغزیه
Cend	جند
Şaş	شاش
Asbicab	اسبيجاب
Taraz	طراز
Nzl	نزل
Yafınc	يفنج
Ekki Öküz	اکي اکوز
Kum-i Talas	کمي تلاس
Kırca	کچا
Berman	برمان
Uç	اچ
Koncgar Başı	ققچگار باشي
Şancu	شانجو
Kaşmir	قشمير
Hoten	ختن
Yar Kend	يارکند
Kaşgar	کاشغر
Öz Cend	اوز جند
Marginan	?
Hucend	حجند
Semerkand	سمرقند
Kasan	کاسان
Suvar	سوار
Ötüken	اتوکن
Rus	روس
Varang	ورنگ
Sakalıbe	صقالبه
Alc	الچ

Peçenek	بچنك
Derbend-i Hazaran	دربند خزران
Mankıslak	مان قشلاغ
Harizm	خوارزم
Taberistan	طبرستان
Deylem Diyarı	ارض الديالمه
Cürcan	جرجان